

NOSTALGIYA TURIZMINING IQTISODIY BARQARORLIKKA QO‘SHGAN HISSASI

Ismoilova Xumora Jamoliddin qizi

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot

instituti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0007-3738-6196

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395497>

Kirish

Nostalgiya turizmi zamonaviy turizmning barqaror o‘tib borayotgan tarmoqlaridan biri bo‘lib, u insonlarning shaxsiy xotira, ajdodlar yurti va madaniy meros bilan bevosita aloqani qayta tiklash istagi bilan uzviy bog‘liqdir. Bunday sayohatlar, odatda, shaxsiy va kollektiv identitetni mustahkamlash, oilaviy tarixni anglash hamda madaniy ildizlar bilan qayta bog‘lanish ehtiyoji natijasida shakllanadi. So‘nggi yillarda bu turizm turi xalqaro miqyosda alohida ahamiyat kasb etib, global sayohatlar bozorida sezilarli segment sifatida qaralmoqda.

Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) 2023-yilda e‘lon qilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, pandemiyadan keyingi davrda xalqaro sayohatlar jadal tiklanib, yil yakunida keluvchilar oqimi 2019-yil darajasining 89–90 foiziga tenglashdi [1]. Ushbu tiklanish jarayonida aynan meros, xotira va identitetga asoslangan turizm yo‘nalishlari bozor talabida ustuvor o‘rin egallay boshladi. Muzeylar, genealogik markazlar, oilaviy arxivlar, shuningdek, turli festival va an‘anaviy marosimlar kabi nomoddiy madaniy hodisalar nostalgiya turizmining asosiy tayanch elementlariga aylanib bormoqda [1].

Mazkur maqolada nostalgiya turizmining global miqyosdagi o‘rni va rivojlanish ko‘rsatkichlari, uning O‘zbekistondagi shakllanish jarayoni hamda milliy iqtisodiyotdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqotda Farg‘ona vodiysi misolida mazkur turizm turining mintaqaviy xususiyatlari yoritilib, mahalliy meros resurslari asosida nostalgiya turizmini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shu orqali mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati, shuningdek, O‘zbekiston turizm siyosatidagi strategik o‘rni aniqlab beriladi.

Metodologiya

Mazkur maqolada hujjatli va statistik tahlil uslublari qo‘llanildi, ya‘ni UNWTOning 2023-yildagi “International Tourism Highlights” va “World Tourism Barometer” materiallari dunyo miqyosidagi nostalgiya turizmining rivojlanish dinamikani ko‘rib chiqish uchun asos bo‘ldi [1]. O‘zbekiston bo‘yicha Davlat statistika organlari ma‘lumotlariga tayangan ommaviy axborot vositalari sharhlari orqali 2019–2024-yillar kesimidagi migratsiya turizmi ko‘rsatkichlari yig‘ildi [3]. Nostalgiya turizmini rag‘batlantirishga doir Prezident farmoni va tegishli hujjatlar orqali o‘rganildi [5]. Farg‘ona vodiysi bo‘yicha esa YUNESKOning Marg‘ilondagi atlas–adras an‘analarini saqlash tashabbuslari, Qo‘qondagi Xudoyorxon saroyi kabi meros obyektlari, shuningdek, qo‘shni mamlakat OAVlari bilan press-tur amaliyoti kabi dalillar tahlil qilindi [7].

Natijalar

Jahonda nostalgiya turizmi o‘sishi. UNWTO statistik ma‘lumotlari 2023-yilda xalqaro turizmda pandemiyadan keyingi izchil tiklanish jarayoni kechganini ko‘rsatadi masalan, global safarlar soni 2019-yilgi darajaning 87–90 foizigacha qaytdi. Shu yilning yanvar–sentabr oylarida 975 million xalqaro safar amalga oshirilgani qayd etilib, buning natijasida xalqaro turizm

sohasida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilgan. “Highlights 2023” nashri esa ushbu jarayonni chuqur tahlil etib, ayniqsa, meros va madaniy qadriyatlarga tayangan, tajribaga yo'naltirilgan turizm segmentiga bo'lgan talabning jadal ortib borayotganini e'tirof etadi. Nostalgiya turizmining o'sishini ta'minlayotgan omillarni tizimli ravishda guruhlariga ajratish orqali ular quyidagi asosiy yo'nalishlarda ifodalash mumkin:

1. migratsiya va diasporalar ko'payishi;
2. nomoddiy merosni brendlash (festival, hunarmandchilik, gastronomiya);
3. geneologik xizmatlar va raqamli izlash platformalarining ommalashuvi.

O'zbekistondagi o'rni, rivojlanishi va iqtisodiy ahamiyati. 2019-yilda O'zbekiston hududiga 6,748 million xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2023-yilda mazkur ko'rsatkich 6,626 millionni tashkil etib, pandemiya davridan keyingi tiklanish jarayoni sezilarli darajada davom etganini ko'rsatadi. Bu raqamlar mamlakat xalqaro turizm bozorida asta-sekin 2019-yilgi ko'rsatkichlarga yaqinlashayotganini ifodalaydi. 2024-yilda esa tashrif buyurgan turistlar soni 8,2 million nafarga yetgani haqida ma'lumot berilgan bo'lib, bu 2023-yildagi 6,6 milliondan sezilarli o'sishni namoyon etadi. Sayyohlik oqimlaridagi bunday o'sish mamlakat ichki bozorida ijtimoiy-iqtisodiy segmentlarning barqaror rivojlanishiga sabab bo'ladi. Jumladan, xizmat ko'rsatish, savdo-sotiq, transport va mehmondo'stlik sohaslarida multiplikativ ta'sir yuzaga kelib, qo'shimcha bandlik, daromad va investitsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

2025-yil 19-mart kuni qabul qilingan PF-52 Farmoni xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash siyosatini yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu hujjat asosida maxsus qo'mitalar tashkil etilib, amaliy “yo'l xaritalari” ishlab chiqilishi belgilandi. Natijada, davlat darajasida diaspora bilan aloqalarni mustahkamlash, ularning tashabbus va loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun tizimli mexanizmlar shakllantirildi. Shu orqali nafaqat vatandoshlar bilan uzviy aloqalarni kuchaytirish, balki ularning tarixiy xotira va madaniy ildizlariga asoslangan nostalgiya turizmi hamda keng qamrovli diaspora turizmini rivojlantirish uchun muhim siyosiy ishora berildi.

Farg'ona vodiysi misoli. Farg'ona vodiysi boy moddiy va nomoddiy merosga ega:

- **Qo'qon – Xudoyorxon saroyi.** Farg'ona vodiysida to'liq saqlanib qolgan yagona xonlik rezidensiyasi bo'lib, u mintaqaning tarixiy-madaniy identitetini ifodalovchi muhim ramz sifatida namoyon bo'ladi.
- **Marg'ilon – atlas va adras.** 2017-yildan YUNESKOning Yaxshi saqlash amaliyotlari reyestrda Marg'ilon Hunarmandchilikni rivojlantirish markazi orqali atlas–adras an'alarini saqlash tashabbusi ro'yxatga olingan [9].
- **Chust – pichoqchilik va do'ppichilik.** Mazkur hududning asrlar davomida shakllangan hunarmandchilik an'analari nostalgiya turizmi uchun alohida qimmatga ega bo'lib, sayyohlar uchun chinakam autentik tajriba makoni sifatida namoyon bo'ladi. [11].

Hududiy marketing amaliyotlari ham faollashmoqda masalan, 2023-yil aprelida Andijon viloyatida Qirg'izistonning 20 dan ortiq OAV ishtirokida press-tur tashkil etilib, qo'shni mamlakatda Andijonning turizm salohiyati keng yoritildi — bu vodiy uchun “qarindosh-urug'” va “xotira” yo'nalishlarini kuchaytirishga xizmat qiladi [7]. Geografik yaqinlik va qarindoshlik rishtalari sabab qo'shni davlatlardan oqim vodiya tabiiy tarzda yo'naltirilmog'daki, bunday oqimning muhim qismi ota-bobolar yurti, bolalik manzaralari, qadamjolarini ziyorat qilish kabi nostalgik motivlar bilan bog'liq.

Muhokama

So'nggi yillarda global turizm jarayonlarida kuzatilgan jonlanish, xususan, 2019-yil pandemiyagacha bo'lgan davrga nisbatan xalqaro safarlarning 87–90 foiz darajasigacha

tiklanishi, nostalgiya turizmining istiqbollari uchun keng imkoniyatlar ochib bermoqda [2; 4]. Bu turizm turi mohiyatan uch asosiy konseptual omilga asoslanadi: **madaniy merosga sho‘ng‘ish, identitetni mustahkamlash**, va **diaspora bilan ijtimoiy-madaniy aloqalarni jonlantirish**. Mazkur omillar O‘zbekiston uchun ham dolzarb bo‘lib, mamlakatning boy tarixiy merosi va diaspora tarmoqlari mavjudligi sababli, nostalgiya turizmini rivojlantirishda strategik omil sifatida ko‘riladi.

Birinchidan, merosga sho‘ng‘ish jarayoni sayyohlarning o‘z ildizlari va ajdodlari bilan bevosita aloqada bo‘lishini ta‘minlaydi. O‘zbekiston hududida mavjud tarixiy shaharlar — Samarqand, Buxoro, Qo‘qon va Marg‘ilon singari markazlar, shuningdek, shajara va nasabnomalarning saqlanib qolgan yozma manbalari, xorijda yashayotgan vatandoshlar uchun o‘z tarixiy-madaniy xotirasini qayta his qilish imkonini beradi. Shu sababli, nostalgiya turizmi nafaqat madaniy tajriba, balki kollektiv xotirani jonlantiruvchi ijtimoiy jarayon sifatida ham ahamiyatlidir.

Ikkinchidan, identitetni mustahkamlash masalasi bugungi globallashuv sharoitida diasporalar uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tarixiy ildizlar bilan bog‘lanish orqali xorijdagi vatandoshlar o‘z milliy o‘zligini yanada chuqurroq anglaydi hamda transmilliy birdamlikni shakllantiradi. O‘zbekiston misolida, vatandoshlarning vatanga tashriflari — xoh diniy marosimlar, xoh oila tarixiga oid tadbirlar bo‘lsin — ular uchun ma‘naviy aloqani tiklovchi jarayon bo‘lib xizmat qiladi.

Uchinchidan, diaspora bilan aloqalarni jonlantirish davlat darajasida siyosiy va institutsional mexanizmlar orqali qo‘llab-quvvatlanmoqda. Xususan, 2025-yil 19-martdagi PF-52 Farmoni xorijdagi vatandoshlar bilan ishlashni yangi bosqichga olib chiqdi. Farmon asosida maxsus qo‘mitalar tuzish, “yo‘l xaritalari” ishlab chiqish va diaspora tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari belgilandi [5]. Bu esa, o‘z navbatida, turizm siyosati bilan uyg‘unlashgan holda nostalgiya turizmi uchun barqaror institutsional ramkani shakllantiradi.

Statistik ko‘rsatkichlar ham bu jarayonni mustahkamlab turibdi. O‘zbekiston 2019-yilda 6,7 milliondan ortiq xalqaro sayyoh qabul qilgan bo‘lsa, 2023-yilda ko‘rsatkich yana shu darajaga yaqinlashdi, 2024-yilda esa xorijiy tashriflar 8,2 million nafarga yetdi. Bu o‘shish tendensiyasi O‘zbekistonning pandemiyadan keyingi tez tiklanayotgan sayyohlik yo‘nalishlaridan biri ekanini ko‘rsatadi. Ayni vaqtda, diaspora vakillari asosiy tashrif buyuruvchilar segmentlaridan biri sifatida ajralib turib, ularning safarlari ko‘pincha nostalgiya va oilaviy tarix bilan bog‘liqdir.

Tavsiya va xulosa

1. **“Ildizlar izidan” marshrutlari:** vodiya (Qo‘qon—Marg‘ilon—Andijon—Namangan) genealogik va meros nuqtalarini birlashtirgan 2–4 kunlik paketlar ishlab chiqish, shuningdek, mahalliy arxivlar, masjid-qabristonlar reyestri, hunarmandchilik ustaxonalari va uy-muzeylarni bog‘lash [8].
2. **Raqamli platformalar:** diaspora uchun onlayn “xotira xaritasi” va genealogik yo‘riqnomalar (arxivga kirish, familiya-toponim bo‘yicha qidirish)ni yo‘lga qo‘yish qolaversa, Marg‘ilon atlas–adras merosini video-eksponensiyaga aylantirish [9].
3. **Chegaradosh hamkorlik:** Qo‘shni davlatlarning OAVlari bilan muntazam press-turlar va “vatandoshlar kuni”; “birodar shahar”lar kabi qo‘shma festival yoki ko‘rgazmalar tashkil etish.

Shunday qilib, nostalgiya turizmini rivojlantirish O‘zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki madaniy merosni saqlash, ijtimoiy birdamlikni kuchaytirish va diaspora bilan

aloqalarni mustahkamlashning ham muhim strategik yo‘nalishidir. Shu bois bu turizm turi mamlakatning barqaror turizm siyosati va iqtisodiyotida alohida ustuvorlik sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar:

1. UNWTO. International Tourism Highlights – 2023 Edition. – Madrid: UNWTO, 2023. – 76 p.
2. UNWTO. World Tourism Barometer. – 2023. – Vol. 21, Issue 4. – P. 1–3.
3. 8.2 million tourists visited Uzbekistan in 2024 // Kun.uz. – 03.02.2025.
4. The development of Uzbekistan’s tourism contributes to the growth of the people’s welfare // Uzbekistan.org. – 17.06.2024.
5. Prezident Farmoni PF-52. Umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash ... – 19.03.2025 // Lex.uz.
6. Qaror PQ-115. Umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash bo‘yicha “yo‘l xarita”ni tasdiqlash – 19.03.2025 // Lex.uz.
7. Andijonning turizm salohiyati qo‘shni davlatda keng targ‘ib etiladi // Yuz.uz. – 10.04.2023.
8. Khudoyar Khan Palace // Kokand shahar rasmiy sayti. – Kokand.
9. Margilan Crafts Development Centre, safeguarding of the atlas and adras making traditional technologies. – 2017 // UNESCO ICH portal.
10. The Crafts Development Center in Margilan – 30.08.2023 // UNESCO News.
11. Namanganda Chust do‘ppisi va Chust pichoqlari xalqaro muzeylari tashkil qilinadi // Teznews. – 21.07.2020.